

FÁBULAS SOBRE LOS PROYECTOS IRREALIZABLES¹

LA OLLA DE ARROZ, LA OLLA DE MIEL Y EL CÁNTARO DE LECHE

Muchas de las fábulas y cuentos que conocemos tienen distintas versiones que corresponden a diferentes culturas y épocas históricas. En esta secuencia didáctica vamos a analizar algunas de ellas para comprobar esta similitud, pero también algunas diferencias. Las fábulas que vamos a utilizar son:

- Documento 1: “La olla de arroz” en *Panchatantra*
- Documento 2: “De lo que sucedió a una mujer llamada doña Truhana” en *El conde Lucanor* de Don Juan Manuel.
- Documento 3: “La lechera y el cántaro de leche”, en *Fábulas* de La Fontaine.
- Documento 4: “La lechera”, de Samaniego.

Una vez que las hayamos analizado, vamos a plantear una reflexión sobre las diferencias y similitudes de las culturas que han dado lugar a estas fábulas con el objetivo de comprobar si ha existido una difusión de elementos culturales entre épocas históricas y regiones lejanas entre sí.

Para realizar algunas de las tareas debes consultar la información recogida en los “Documentos informativos” a los que se hace referencia en dichas tareas.

¹ Català, A. V. y Madalena, J. I. (2005). Fábulas sobre los proyectos irrealizables. En *Cuentos de aquí y de allá. Hacia un currículo intercultural en literatura*. Proyecto de Innovación. Grupo DIL·LES.

TAREA 1: Introducción

En primer lugar, vamos a hacer una aproximación general a estos relatos. Para ello recordaremos algunas de las características de las fábulas como género literario e identificaremos el tema común a las que vamos a estudiar.

ANTES DE LEER

a) Sobre el género (la fábula)

- ¿Recuerdas qué es una fábula?
- ¿Qué elementos la caracterizan?
- Señala en los documentos la moraleja o enseñanza que se pretende dar.

b) Según las moralejas o enseñanzas que has leído ¿De qué crees que tratan los distintos cuentos que vamos a analizar?

OBJETIVO DE LECTURA

c) Compara los diversos elementos de las fábulas de acuerdo con los siguientes criterios con la ayuda de la siguiente tabla:

	La olla de arroz	Doña Truhana	El cántaro de leche (La Fontaine)	La lechera (Samaniego)
Momento en que se escribió				
Espacio cultural				
Protagonista: <ul style="list-style-type: none">• varón/mujer• situación social				
Objeto que servirá para mejorar la situación del protagonista.				

¿Cómo se cuenta? (diálogo, narrador externo...)				
Desenlace				
Moraleja o enseñanza				

d) Señala las semejanzas y diferencias entre las 4 fábulas que has analizado:

Son muy parecidas en cuanto a:	Son diferentes en cuanto a:

APLICACIÓN

e) Redacta alguna conclusión de esta tarea:

En esta tarea hemos aprendido que ...

TAREA 2: ANÁLISIS DE LA OLLA DE ARROZ

En esta tarea vamos a analizar la fábula de “La olla de arroz”. Se trata de una fábula incluida en una obra muy antigua llamada *Panchatantra*. En nuestro análisis nos ocuparemos sobre todo del tema y en la estructura de esta fábula.

ANTES DE LEER

Busca información sobre esta obra: (*Panchatantra*):

- ¿Cuándo se escribió?
- ¿Cuál era su finalidad?
- ¿A cuál de los cinco libros que componen esta obra crees que pertenece?
- ¿Por qué crees que se elige la olla de arroz como bien a partir del cual el protagonista mejorará su situación? ¿Tiene algo que ver con la cultura de la sociedad en la que nació este relato?
- ¿Quién es el protagonista? ¿A qué grupo social pertenece? (Brahmán)

OBJETIVO DE LECTURA

- a) ¿Cuál es la situación del protagonista? ¿Qué desea conseguir?
- b) ¿Cómo se imagina lo que ocurrirá para conseguir lo que quiere? Elabora mediante un esquema el proceso de mejora que imagina:
- c) Olla de harina de arroz □ 100 monedas de plata □ ¿? □
- d) ¿Qué ocurre realmente? ¿Consigue su objetivo? ¿Por qué?

APLICACIÓN

Elabora una secuencia similar en la que se realice un proyecto que hayas deseado que se cumpliera.

Me han regalado unas zapatillas, con ellas ...

He encontrado ...

TAREA 3: ANÁLISIS DEL CASO DE DOÑA TRUHANA

El siguiente texto que vamos a analizar pertenece a la literatura medieval castellana. En concreto, se trata de uno de los “ejemplos” que componen la obra de Don Juan Manuel, El conde Lucanor. Su título es “De lo que sucedió a una mujer llamada doña Truhana” (□ [Doña Truhana](#)).

Como ya sabes, su temática es similar a la que hemos estudiado en “La olla de arroz”, pero contiene una serie de diferencias y características que vamos a analizar en esta tarea.

ANTES DE LEER

a) Busca información sobre esta obra (Don Juan Manuel y el Conde Lucanor):

- ¿Quién es el autor, Don Juan Manuel? ¿A qué grupo social pertenece?
- ¿A quién crees que va dirigida su obra? ¿Qué pretende?

b) Lee el siguiente fragmento del texto:

hubo una mujer llamada doña Truhana, más pobre que rica, que un día iba al mercado llevando sobre su cabeza una olla de miel

- ¿Qué crees que le pasará a doña Truhana?
- ¿Observas alguna relación con la fábula de “la olla de arroz”?

OBJETIVO DE LECTURA

c) ¿Cómo se estructura cada ejemplo? Haz una primera lectura e identifica:

- El conde Lucanor expone un problema a su consejero Patronio.
- Patronio le cuenta una historia.
- La enseñanza que se deriva de dicha historia.

d) En “La olla de arroz”, el protagonista es un varón y aquí se trata de una mujer con un nombre significativo, Doña Truhana. ¿Crees que lo que le ocurre a ella mujer supone una cierta concepción sobre las mujeres? Para comprobarlo, imagina que el protagonista fuera “Don Truhán”: ¿cambiaría el sentido del cuento?

e) ¿Qué enseñanza se saca de este cuento? ¿Es similar a la que se plantea en “La olla de arroz”?

f) En esta obra parece que los protagonistas son el conde Lucanor y Patronio, pero ¿no interviene también el autor, es decir, don Juan Manuel? Indica en el texto dónde es visible esta presencia.

TAREA 4: COMPARACIÓN DE LA OLLA DE ARROZ Y LA LECHERA

En esta tarea vamos a comparar la fábula de la Olla de arroz y el conocido cuento de “La lechera” en la versión de La Fontaine.

ANTES DE LEER

- ¿Sabes en qué consiste el oficio de “lechera”?
- ¿Has oído alguna vez el cuento de la Lechera?
- ¿Recuerdas de qué trata?
- Busca información sobre el autor, la obra y su época: (La Fontaine, Fabulas de La Fontaine)
- ¿En qué momento histórico escribe?
- ¿En qué ámbito cultural y social escribe?

OBJETIVO DE LECTURA

- Comprueba que la estructura de ambos textos se ajustan a la definición de la fábula como género literario:

	La olla de arroz	La lechera (La Fontaine)
Situación		
Actuación		
Resultado		
Moraleja		

- b) Compara la progresión de mejoras que pretenden conseguir los protagonistas de ambas fábulas. Para ello haz un esquema similar al que has hecho para “La olla de arroz”.
- c) ¿Qué enseñanzas pretenden los autores que saquen sus lectores u oyentes?

APLICACIÓN

Redacta un resumen donde compares el cuento de “La lechera” de La Fontaine con la versión escrita por [Samaniego](#). Para ello ten en cuenta:

- Datos sobre el autor y la obra de Samaniego (Fábulas de Samaniego) y La Fontaine.
- A quién va dirigida la fábula, ¿quiénes son los posibles oyentes o lectores?
- Modo de estar escrito (prosa o poesía).
- Protagonistas, situación, actuación, resultado y moraleja.

TAREA 5: LA LITERATURA COMO HECHO INTERCULTURAL

Los que escriben literatura poseen un bagaje cultural de temas (como es el caso de los relatos que hemos analizado en esta secuencia) y géneros (cuentos, fábulas,...) que han sido creados en culturas de regiones y épocas diferentes, pero que se han transmitido para configurar un patrimonio universal.

En esta actividad vamos a comprobar si es defendible esta hipótesis. Para ello se trata de comprobar si es posible establecer que han sido posibles ciertas influencias que explican la similitud de tema y género en los fragmentos que hemos analizado.

a) Ordena cronológicamente los diferentes textos:

	Cronología	Obra	
Más antiguo			
Más reciente			

b) Añade una columna a la tabla anterior con la región o país donde se creó cada obra.

c) Representalo en el siguiente mapa añadiendo una etiqueta con la cronología, lugar y obra.

d) Une con flechas la posible difusión que ha tenido el tema y el género de estas obras y busca información en los documentos para poder demostrar dicha difusión. (□ Orígenes de la fábula, la influencia del Panchatantra, Don Juan Manuel y el Conde Lucanor, La Fontaine, Fabulas de Fontaine, Fábulas de Samaniego

e) Completa el siguiente esquema donde representes las posibles influencias entre los autores de fábulas y otros escritores.

f) Redacta una conclusió acerca de la possibilitat de que haya existido una difusió de influencias literarias para conformar un patrimonio cultural comú aunque con diferencias culturales.

TASCA 6: IMAGINAR EL FUTUR

Imaginar-se situacions futures on els personatges visquen millor és un recurs que s'utilitza en la literatura. Este exercici d'imaginació servix per a evadir-se d'una situació normalment desesperada o infeliç. Un exemple és el que prenem de la novel·la de Steinbeck, Homes i ratolins.

George i Leni són els dos protagonistes d'esta novel·la curta ambientada en els anys de la depressió nord-americana dels anys trenta. Estos dos amics han perdut les seues terres de conreu i ara viatgen per trobar feina com a temporers per la regió de Califòrnia. George i Leni tenen l'aspiració comuna de tenir una terra pròpia, rica.

Com en el conte de la lletera, un incident (Leni, un disminuït mental, mata involuntàriament a una dona) acaba fent impossible el somni de guanyar una nova oportunitat.

ABANS DE LLEGIR

- a) Llig les primeres 6 línies. Com creus que serà la granja que aspiren a tenir George i Leni?
- b) Per què creus que necessiten imaginar-se-la?

OBJECTIU DE LECTURA

- c) Resum el contingut del desig de Leni i George: Com és la granja que volen? Com pretenen aconseguir-la?
- d) Quines similituds trobes entre esta història i el conte de "La lechera"? Per què es trenca el somni d'estos homes?

Font: STEINBECK, J.: *Homes i ratolins*, Barcelona, Vicens Vives.

-George, quant de temps passarà fins que no tindrem aquest tros de terra per viure com prínceps...?, i els conills?

-No ho sé -feu George-. Primer hem d'arreplegar diners. Sé on hi ha un terreny que no és car, però no el regalen. El vell Candy es girà lentament en el seu llit. Tenia els ulls molt oberts. Mirà George fixament. Lennie feu:

-Digues-me com serà, George.

-T'ho vaig dir anit.

-Una altra vegada, George.

-Bé: són els meus tres jornals de terra -digué George-. Hi ha un petit molí de vent, una caseta i un galliner. Té cuina, hort, cireres, pomes, préssecs, nous i unes quantes maduixes. Hi ha un lloc per cultivar-hi alfals i molta aigua per regar-lo. Hi ha una soll ...

-I conills, George.

-No, de moment no hi ha lloc per a conills, però em seria fàcil de construir un coniller, i tu podries donar alfals als conills.

-Naturalment que podria -digué Lennie-. És ben cert que podria.

Les mans de George abandonaren les cartes. La seua veu es feia càlida:

-I podríem tenir uns quants porcs. I podria construir un fumador com el que tenia el meu avi i, en matar un porc, podríem fumar els pernills i els embotits i fer salsitxes i tota la resta. I quan els salmons remuntaren el riu podríem pescar-ne un centenar i fumar-los. Els tindríem per esmorzar. No hi ha res tan bo; com el salmó fumat. Quan les fruites maduraren, podríem posar-les en llaunes..., i les tomaques, que són fàcils de conservar. Els diumenges mataríem un pollastre o un conill. Potser tinguem una vaca o una cabra, i la nata seria tan, però tan espessa, que l'hauríem de tallar amb un ganivet i traure-la amb una cullera.

Lennie se'l mirava amb els ulls molt oberts, i el vell Candy també se'l mirava. Lennie digué en veu baixa:

-Podríem viure com prínceps.

-Naturalment -digué George-. Tindrem tota classe de verdura, a l'hort, i si volem una miqueta de whisky, podem vendre uns quants ous, o qualsevol altra cosa, una miqueta de llet. Viurem allí: serà casa nostra. S'haurà acabat això d'anar d'un costat a l'altre menjant el que ens dona un cuiner japonès". No, senyor: tindrem la nostra pròpia casa i no dormirem en una habitació de peons.

-Parla de la casa, George -demanà Lennie.

-Sí: tindrem una caseta amb una habitació per a nosaltres; una cuina de planxa, i a l'hivern sempre tindrem el foc encès. Com que no hi ha molta terra, no haurem de

treballar gaire: potser sis o set hores cada dia. Res de carregar sacs d'ordi durant onze hores diàries. I, quan arribarà la collita, hi serem nosaltres per recollir-la. I així sabrem què dona el que haurem sembrat.

-I els conills -feu Lennie, ansiosament-. Me n'ocuparé jo. Conta'm com serà, George.

-Aniràs al camp d'alfals amb una bossa. L'ompliràs i després la posaràs a les conilleres.

-Menjaran i menjaran -digué Lennie-, com fan ells. Ja em sembla veure'ls.

-Cada sis setmanes, si fa no fa -prosseguí George- tindrem cries, de manera que ens sobran conills per menjar i per vendre. I tindrem uns quants coloms que volaran al voltant del molí de vent, com els havia vistos quan era xicotet. Absort, mirà la paret per damunt del cap de Lennie.

-I tot serà nostre, i ningú no ens en podrà llevar. I si un individu no ens agrada, podem dir-li: «Ves-te'n a l'infern!», i se n'hi haurà d'anar, com hi ha Déu! I si ve un amic, com que ens sobrarà un llit, li direm: «Per què no et quedes aquesta nit?» I es quedarà, que diable! Tindrem un gos de caça i un parell de gats, però hauràs de vigilar que no maten els conillets.

Lennie respira fort.

-Deixa que s'acosten als conillets: els torçaré el coll. Els... els esclafaré amb un bastó.

Es calma, encara grunyint per dins, amenaçant els futurs gats que podrien atrevir-se a molestar els futurs conills.

George estava absort en la pròpia evocació.

TAREA 7: ALGUNAS FRASES HECHAS

El cuento de “La lechera” ha alcanzado una gran popularidad hasta el punto de que ha dado lugar a la expresión “es el cuento de la lechera”. Vamos a ver algunos ejemplos donde se utiliza esta expresión para deducir su significado.

- a) Localiza la expresión “el cuento de la lechera” en algunos de los siguientes textos.
- b) Deduce el significado según el contexto.
- c) ¿Coincide dicho significado con el de las fábulas que has estudiado? Sustituye dicha expresión por otra que tenga en el mismo significado en el contexto de alguno de los textos.

Documento 1

Fuente:

<http://www.diariobahiadecadiz.com/noticias/171notppanunciosancarlosanfernando.htm>

Pedemonte (PP) teme que la anunciada apertura del Hospital de San Carlos “sea otro cuento de la lechera” de la Junta

La Presidenta y Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de San Fernando, Carmen Pedemonte, ha mostrado su preocupación ante la demora que sufrirá la apertura a la población civil del Hospital de San Carlos. Para empezar, la edil popular considera “inquietante” el anuncio realizado el pasado miércoles por la Consejera de Salud, María Jesús Montero, sobre la fecha para culminar el proyecto, aproximadamente en verano. Pero además también denuncia el anuncio de que va a haber dos fases “sobre todo teniendo en cuenta que la primera, la más inmediata, es una oferta poco ambiciosa que no resuelve para nada los graves problemas de los isleños”. La portavoz del PP critica así las “continuas promesas en el aire” del PSOE y exige compromisos “serios, con fechas y con seguridades”

Documento 2

Fuente: <http://www.baquia.com/imprimir.php?id=9117> 29/11/2001 08:00

Info XXI: Plan para hoy, hambre para mañana

por Javier Castañeda

Muy alto sonaban los tambores y las trompetas cuando el Gobierno anunciaba, a bombo y platillo, las bondades de un Plan Info XXI cargado de *ciberoptimismo*. Se dibujaba un bonito palacio de cristal --especie de cuento de la lechera digital- - que hoy se desmorona como un castillo de arena.

Muy alto sonaban los tambores y las trompetas cuando Aznar anunciaba a bombo y platillo, aproximadamente por marzo, las bondades de un Plan Info XXI cargado de ciberoptimismo. Las cifras resonaban grandilocuentes en las paredes del matritense auditorio del Recinto Ferial Juan Carlos I, durante la presentación del Plan; pero resultaban difíciles de creer, sobre todo por los plazos.

Desde el Gobierno se dibujaba un bonito palacio de cristal --una especie de cuento de la lechera digital-- que hoy se desmorona como un castillo de arena. Y así, mientras una eufórica Anna Birulés aseguraba que "[ganarían el futuro](#)" con su Plan, unos meses más tarde todo parece indicar que, al margen de ganarlo o perderlo, el futuro digital soñado se encuentra bien lejos de tan idílicas proyecciones.

Documento 3

Fuente: <http://www.marca.com/atletismo/europeo05/opciones.html>

Entre siete y ocho medallas

Tomas Campos

Que hablar de números es repetir el sempiterno cuento de la lechera huelga decirlo, pero nos atrevemos a pronosticar que la cosecha de metales rondará las siete u ocho preseas. Vislumbrar el color de éstas es ya rizar el rizo, porque la diferencia entre el oro y el bronce puede ser un par de centésimas o centímetros. Con todo, David Canal (400 metros), Reyes Estévez (3.000 metros), Manolo Martínez (peso), Joan Lino (salto de longitud), Glory Alozie (60 metros vallas) y Ruth Beitia (salto de altura) apuntan a lo más alto o, al menos, llegan a Madrid con opciones reales de colgarse el oro en sus respectivas pruebas.

Documento 4

Fuente: <http://www.grups.pangea.org/pipermail/infomoc/Week-of-Mon-20030915/004548.html>

Iraq, España y el cuento de la lechera

Lorenzo Contreras

La reconstrucción de Irak parece a estas alturas un mito o un sueño económico irrealizable. Se había dicho y escrito que las compañías españolas podrían optar a una parte de los mil setecientos millones de dólares que Estados Unidos destinaría en el 2003 a ese empeño, pero siempre a través de subcontrataciones con las firmas norteamericanas encargadas de gestionar ese dinero. Y a este respecto se indicaba que a partir de junio se sacarían a concurso las obras correspondientes. Fueron datos suministrados por el secretario de Estado de Defensa a directivos de doscientas treinta empresas de Madrid. Por otra parte, un comisionado del Gobierno español

para Iraq acudió a un encuentro organizado por las Cámaras de Comercio para informar a los empresarios sobre las oportunidades de inversión. Pero la verdad es que no se consiguió que las autoridades estadounidenses fijaran un sistema de cuotas para distribuir los compromisos de la reconstrucción. Y, por supuesto, no hay noticias fehacientes de que la aportación militar española, y también la diplomática, se hayan visto hasta ahora remuneradas o compensadas en la línea de lo que se manifestó. Lo que se decía en junio ya no se escucha.

Estamos a mediados de septiembre y nada consta en el terreno práctico. Salvo que Iraq sea Jauja y no se comunique nada a la opinión pública. Esto puede acabar siendo el cuento de la lechera. Y el oportunismo del Gobierno español sería paradójicamente ingenuo. Oportunismo e ingenuidad parecen conceptos contradictorios.

- Inventa una situación a partir de una experiencia conocida en el que sea pertinente el uso de la expresión “eso es el cuento de la lechera”.

DOCUMENTO 1

Fuente: *Pantchatantra*. India. Escrito entre los siglos IV y V.

LA OLLA ROTA

En cierto lugar vivía un brahmán llamado Svabhakripana, que tenía una olla llena de arroz que le habían dado de limosna y que le había sobrado de la comida. Colgó esta olla de un clavo de la pared, puso su cama debajo y pasó la noche mirándola sin quitarle la vista de encima, pensando así:

-Esa olla está completamente llena de harina de arroz. Si sobreviene ahora una época de hambre podré sacarle cien monedas de plata. Con las monedas compraré un par de cabras. Como éstas crían cada seis meses, reuniré todo un rebaño. Después, con las cabras compraré vacas. Cuando las vacas hayan parido, venderé las terneras. Con las vacas compraré búfalas. Con las búfalas, yeguas. Cuando las yeguas hayan parido tendré muchos caballos. Con la venta de éstos reuniré gran cantidad de oro. Por el oro me darán una casa con cuatro salas. Entonces vendrá a mi casa un brahmán y me dará en matrimonio a su hija hermosa y bien dotada. Ella dará a luz un hijo. Al hijo le llamaré Somasarmán. Cuando tenga edad para saltar sobre mis rodillas cogeré un libro, me iré a la caballeriza y me pondré a estudiar. Entonces me verá Somasarmán y, deseoso de mecerse sobre mis rodillas, dejará el regazo de su madre y vendrá hacia mí, acercándose a los caballos. Yo, enfadado, gritaré a la brahmana: «¡Coge al niño! ¡Coge al niño!» Pero ella, ocupada en las faenas, no oirá mis palabras. Yo me levantaré entonces y le daré un puntapié.

Tan embargado estaba en estos pensamientos, que dio un puntapié y rompió la olla, y él quedó todo blanco con la harina de arroz que había dentro y que le cayó encima.

Por eso digo yo:

El que hace sobre el porvenir proyectos irrealizables se queda blanco como el padre de Somasarmán.

DOCUMENTO 2

DE LO QUE SUCEDIÓ A UNA MUJER LLAMADA DOÑA TRUHANA

Fuente: DON JUAN MANUEL, *El conde Lucanor* (versión en castellano moderno de E. MORENO BÁEZ)

Otra vez habló el conde Lucanor con Patronio, su consejero, del siguiente modo:

Patronio, un hombre me ha aconsejado que haga una cosa, y aun me ha dicho cómo podría hacerla, y os aseguro que es tan ventajosa que, si Dios quisiera que saliera como él lo dijo, me convendría mucho, pues los beneficios se encadenan unos con otros de tal manera que al fin son muy grandes.

Entonces refirió a Patronio en qué consistía. Cuando hubo terminado, respondió Patronio:

Señor conde Lucanor, siempre oí decir que era prudente atenerse a la realidad y no a lo que imaginamos, pues muchas veces sucede a los que confían en su imaginación lo mismo que sucedió a doña Truhana.

El conde le preguntó qué le había sucedido.

Señor conde -dijo Patronio-, hubo una mujer llamada doña Truhana, más pobre que rica, que un día iba al mercado llevando sobre su cabeza una olla de miel. Yendo por el camino, empezó a pensar que vendería aquella olla de miel y que compraría con el dinero una partida de huevos, de los cuales nacerían gallinas, y que luego, con el dinero en que vendería las gallinas, compraría ovejas, y así fue comprando con las ganancias hasta que se vio más rica que ninguna de sus vecinas. Luego pensó que con aquella riqueza que pensaba tener casaría a sus hijos e hijas e iría acompañada por la calle de yernos y nueras, oyendo a las gentes celebrar su buena ventura, que la había traído a tanta prosperidad desde la pobreza en que antes vivía. Pensando en esto se empezó a reír con la alegría que le bullía en el cuerpo, y, al reírse, se dio con la mano un golpe en la frente, con lo que cayó la olla en tierra y se partió en pedazos. Cuando vio la olla rota, empezó a lamentarse como si hubiera perdido lo que pensaba haber logrado si no se rompiera. De modo que, por poner su confianza en lo que imaginaba, no logró nada de lo que quería.

Vos, señor conde Lucanor, si queréis que las cosas que os dicen y las que pensáis sean un día realidad, fijaos bien en que sean posibles y no fantásticas, dudosas y vanas, y, si quisierais intentar algo, guardaos muy bien de aventurar nada que estiméis por la incierta esperanza de un galardón de que no estéis seguro.

Al conde agradó mucho lo que dijo Patronio, hízolo así y le salió muy bien. Y como don Juan gustó de este ejemplo, lo mandó poner en este libro y escribió estos versos:

En las cosas ciertas confiad y las fantásticas evitad.

DOCUMENTO 3

Fuente: La Fontaine: Fábulas. 1668

LA LECHERA Y EL CÁNTARO DE LECHE

Petrita, con su cántaro de leche en la cabeza, bien colocado sobra cojincillo, pensaba llegar sin obstáculos a la ciudad. Caminaba a grandes pasos, ligera y corta de saya, va que solo se había puesto aquel día, para estar más ágil, el refajo y unos zapatos sin tacón. Así equipada, la lecherita echaba las cuentas en su imaginación de lo que ganaría con 1a leche y pensaba en qué gastaría el dinero. Compraba un centenar de huevos, hacía triple pollada. Todo iba bien gracias a sus cuidados diligentes. «Me resulta fácil -se decía- criar pollos alrededor de mi casa, por muy lista que ande la zorra, me dejará bastantes para poder comprar un cerdo. Para cebar el cerdo se necesitará poco salvado, cuando lo adquiera ya será bastante grande. A1 revenderlo, ganaré muy buen dinero. Y ¿quién me impedirá, valiéndome tanto, meter en el establo una vaca con su ternera, que he de ver brincar entre el rebaño?» En esto, Petrita brinca también entusiasmada; cae el cántaro y ¡adiós ternera, vaca, cerdo y pollada! La dueña de estos bienes abandona con triste mirada su fortuna así esparcida y va a excusarse ante su marido, con gran peligro de recibir una paliza.

Este hecho se relató llamándosele El cántaro de leche.

¿Quién no divaga? ¿Quién no construye castillos en el aire? Pirocolo. Pirro, la lechera, en una palabra, todos; tanto los sabios, como los locos. Todos sueñan despiertos, nada hay tan agradable: halagadoras ilusiones se apoderan entonces de nuestras almas; todos los bienes del mundo son nuestros, todos los honores y todas las mujeres. Cuando estoy solo, desafío al más valiente; me alejo, voy a destronar al Sofí, me eligen rey, mi pueblo me ama, llueven coronas sobre mi cabeza. Mas si por algún acontecimiento vuelvo a la realidad, soy el pobre Juan, lo mismo que antes.

DOCUMENTO 4

Fuente: Felix María de Samaniego, *Fábulas morales*, 1781

LA LECHERA

Llevaba en la cabeza
una lechera el cántaro al mercado
con aquella presteza,
aquel aire sencillo, aquel agrado,
que va diciendo a todo el que lo advierte
¡Yo sí que estoy contenta con mi suerte!
Porque no apetecía
más compañía que su pensamiento,
que alegre le ofrecía
inocentes ideas de contento.
Marchaba sola la feliz lechera,
y decía entre sí de esta manera:
"Esta leche vendida,
en limpio me dará tanto dinero,
y con esta partida
un canasto de huevos comprar quiero,
para sacar cien pollos, que al estío
merodeen cantando el pío, pío"
"Del importe logrado
de tanto pollo mercaré un cochino;
con bellota, salvado,
berza, castaña engordará sin tino;
tanto que puede ser que yo consiga
ver como se le arrastra la barriga"
"Lo llevaré al mercado:
sacaré de él sin duda buen dinero;

compraré de contado
una robusta vaca y un ternero,
que salte y corra toda la campaña,
hasta el monte cercano a la cabaña".
Con este pensamiento
enajenada, brinca de manera
que a su salto violento
el cántaro cayó. ¡Pobre lechera!
¡Qué compasión! Adiós leche, dinero,
huevos, pollos, lechón, vaca y ternero.
¡Oh loca fantasía!,
¡Qué palacios fabricas en el viento!
Modera tu alegría;
no sea que saltando de contento,
al contemplar dichosa tu mudanza,
quiebre tu cantarilla la esperanza.
No seas ambiciosa
de mejor o más próspera fortuna;
que vivirás ansiosa
sin que pueda saciarte cosa alguna.

No anheles impaciente el bien futuro:
mira que ni el presente está seguro.

DOCUMENTOS INFORMATIVOS

LA FÁBULA

Fuente: Enciclopedia Planeta multimedia, 2005

Proviene del latín *fabulam*, conversación sin importancia. Rumor o habladuría y, por extensión, relato de ficción que pretende esconder alguna verdad. En literatura la fábula es un relato breve, muchas veces en verso y escrito en un tono jocoso que contrasta con el sentido moral, o moraleja, que cabe extraer del mismo. Para extremar el carácter didáctico y jocoso de la composición, los sujetos de la ficción suelen ser animales dotados de habla. Su origen se remonta a las literaturas más antiguas, y algunas de las más conocidas pueden seguirse en su evolución desde la primitiva versión hindú hasta nuestros días, pasando por Grecia, Roma y las tradiciones árabe y castellana medieval.

LA ESTRUCTURA DE FÁBULAS Y EJEMPLOS

Fuente: ZAYAS, F.; MARTÍNEZ, A. Y RODRÍQUEZ, C.: *Para imaginar(nos)*, Barcelona, Octaedro.

Los relatos de intención didáctica (fábulas, ejemplos, parábolas...) se caracterizan por su brevedad. Por ello su estructura, es decir, las partes de que consta cada texto, se reduce a tres momentos:

Situación, o sea, el punto de partida y conflicto.

Actuación o acción elegida para resolver el conflicto.

Resultado de la acción realizada que puede ser un éxito o un fracaso.

Moraleja o comentario que se sitúa al principio o final de la historia. En ella se comenta el acierto o desacierto de la acción elegida en relación con la enseñanza que se quiera transmitir y se indica si el ejemplo es aplicable a determinado tipo de persona o situaciones.

Otras características frecuentes en este tipo de relatos son la presencia de diálogo y el uso de personajes irracionales a los que se atribuyen comportamientos propios de los seres humanos. Este procedimiento se conoce como personificación.

LOS ORÍGENES DE LA FÁBULA

Fuente: Enciclopedia Planeta multimedia, 2005

Los orígenes de la fábula deben buscarse en las literaturas más antiguas, entre las cuáles debió establecerse muy pronto intercambio de temas y formas. El Calila y Dimna recopila apólogos de origen hindú, luego difundidos en el oriente musulmán y cristiano, y posteriormente, transmitidos a occidentes a través de una versión en pehlvi (s. VI) y de otra árabe (s. VIII). Una redacción sánscrita posterior es el *Pánchatantra*, que contiene los cinco relatos fundamentales de todas las elaboraciones posteriores, aunque su difusión en occidente fue algo más tardía que la de *Calila y Dimna*.

PANTCHATANTRA

Fuentes: *Enciclopedia Planeta multimedia*, 2005 y presentación de la antología *Todos los cuentos*, elaborada por R. Menéndez Pidal y F. Rico.

Esta obra es el más antiguo de los grandes libros de fábulas indios y ha ejercido una gran influencia en Oriente y Occidente. El título significa "los cinco libros" y fue escrito entre los siglos IV y V. Contiene sentencias ilustrativas y se nos ofrece con la característica de cuentos de cuentos, es decir, una narración base en que se intercalan las demás. La obra original no nos ha llegado directamente sino a través de varias derivaciones.

El legendario y tradicional autor de la obra, un sabio llamado Vishnuserman, la compuso con el fin de instruir a los hijos del rey en la moral y la ciencia política, y la dividió en cinco libros titulados: La separación de los amigos, El modo de ganar amigos, La guerra de los cuervos y los búhos, La pérdida de lo que se ha adquirido, Las obras hechas irreflexivamente.

Los hijos del rey, que antes eran ignorantes, se vuelven curiosos y doctos tras leer los libros, que incluyen sesenta cuentos. Están escritos en prosa, con versos intercalados de carácter didáctico y sentencioso.

LA INFLUENCIA DEL PANTCHATANTRA

Esta obra es el más antiguo de los grandes libros de fábulas indios y ha ejercido una gran influencia en Oriente y Occidente. En ella un sabio llamado Vishnuserman, considerado el autor de la obra, hace leer a los hijos de un rey para ilustrarlos con ejemplos en moral práctica y ciencia política.

En el siglo VI este libro fue adaptado al persa con algunas adiciones y esta versión fue traducida al árabe hacia el año 750 con el título de *Kalila wa-Dimna*. En el siglo XIII se tradujo al castellano la versión árabe con el título de *Calila y Dimna*. Es muy probable que este haya sido uno de los referentes del libro *El conde Lucanor* de Don Juan Manuel. Hay que tener en cuenta que la traducción de la versión árabe de *Calila y Dimna* fue patrocinada por su tío, Alfonso X, el Sabio. En la Edad Media era habitual el uso de manuales en forma de fábulas para la educación de los grupos dirigentes de la sociedad.

BRAHAMAN

La sociedad hindú (India) se organiza en cuatro castas. La casta de los brahmanes es la más alta. Los brahmanes son los encargados de interpretar los Veda o textos sagrados y se dedican a su estudio y su enseñanza así como la celebración de ceremonias religiosas. Son pues una casta sacerdotal y ejercen de guías espirituales en quienes los humanos han de confiar para conseguir el favor de los dioses. En la religión hindú, los brahmanes son personas sagradas, son los jefes de todos los seres creados.

LAS FÁBULAS DE LA FONTAINE

Fuente: Enciclopedia Planeta multimedia, 2005

Las Fábulas (Fables) de La Fontaine fueron publicadas entre 1668 (seis libros) y 1694 (libro XII) y traducidas por primera vez al castellano en 1787, de la mano de Bernardo María de Calzada. Adaptando cuentos de Fedro, Esopo y otros fabulistas, el excepcional talento de La Fontaine se expresó por la sutileza de sus narraciones y sus burlas delicadas. Con las Fábulas esbozó una pintura realista, aunque sensiblemente irónica, de las relaciones sociales y describió la verdadera ideología moral interesada de su época. Repetidas veces tachados de inmorales, estos cuentos tradicionales denunciaron, sin embargo, mediante una severa crítica, la hipocresía del poder, sus abusos y los estamentos de la sociedad francesa del siglo XVII. El último volumen de las Fábulas, el libro XII, fue publicado en 1694.

LA FONTAINE

Fuente: *Enciclopedia Encarta*

La Fontaine, Jean de (1621-1695), escritor francés que produjo las fábulas más famosas de los tiempos modernos.

La Fontaine nació probablemente el 8 de julio de 1621, en Château-Thierry, y estudió en la Universidad de Reims. Durante muchos años siguió los pasos de su padre como inspector forestal. A partir de 1659 recibió la ayuda de diversos nobles e influyentes mecenas literarios. Su principal obra publicada fue una adaptación (1654) de *Eunuco*, del dramaturgo romano Terencio, pero su fama literaria reside en sus *Cuentos y relatos en verso* (1644). Fue miembro de un destacado grupo literario francés en el que figuraban los dramaturgos Molière y Racine, y el crítico y poeta Nicolas Boileau-Despréaux. Sus obras posteriores, entre las que cabe destacar nuevos volúmenes de *Cuentos y relatos en verso* (1667-1674) y tres colecciones de sus *Fábulas* (1668-1694), lo convirtieron en uno de los hombres de letras franceses más eminentes de la época.

La obra de La Fontaine influyó en buen número de escritores posteriores. Sus fábulas se distinguen por su agilidad e ingenio narrativo, así como por el amplio y sutil conocimiento que el autor tenía de la vida. Sus Cuentos y relatos están inspirados en el Decamerón de Giovanni Boccaccio, el Heptamerón de Margarita de Navarra, y Los cien nuevos cuentos supuestamente escritos por Antoine de La Salle, pero La Fontaine introdujo numerosas variaciones en estas historias, con una prosa y un ingenio únicos.

LAS FÁBULAS DE SAMANIEGO

Fuente: CASO GONZÁLEZ, J.M.: *Ilustración y neoclasicismo*, vol. 4. *Historia y crítica de la literatura española*, dirigida por Francisco Rico, Barcelona, Crítica, 1983.

La fábula comienza a ser un género importante a finales del siglo XVIII en España cultivada por autores como Samaniego (1745-1801) e Iriarte (1750-1791). Estos dos autores perseguían una finalidad de culturizar a la población, una finalidad propia de los ilustrados. Para ello eligen como género literario la fábula para facilitar la comunicación con un público con un bajo nivel cultural. Esta finalidad los diferencia de otros cultivadores de la fábula anteriores, caso de Góngora en Polifemo y Galatea, que se dirigen a un público más cultivado y elitista.

Las Fábulas morales de Samaniego, publicadas en 1781) iban dirigidas a los niños del Seminario de Vergara y unas veces tradujo fábulas de autores como La Fontaine, otras veces las adaptó y otras escribió nuevas fábulas sobre temas tradicionales. Ese deseo de comunicar con un tipo de público alejado de la cultura escrita determinó su decisión de escribir en versos

“fáciles, amenos, sin ambicioso ornato [...]

contándonos en verso castellano

cosas claras, sencillas, naturales,

y todas ellas tales

que aun aquel que no entienda poesía

dice: Eso yo también lo diría”

Sin duda, su objetivo fue logrado dadas las numerosas ediciones durante dos siglos que se han hecho y su uso en el ámbito escolar hasta fechas recientes.

DON JUAN MANUEL Y EL CONDE LUCANOR

Fuente: Enciclopedia Encarta

Don Juan Manuel (1282-1348) es uno de los narradores más originales de la literatura medieval española. Nació en Escalona (Toledo) en 1282. Era sobrino de Alfonso X el Sabio, a quien admiraba. Escribió varias obras dirigidas a la educación de los nobles como el *Libro de las armas* o el *Libro del cavallero et del escudero*.

Su obra más conocida es *El conde Lucanor* (1335), que utiliza el esquema del marco narrativo para introducir 51 ejemplos, muchos de ellos de influencia oriental. El hilo narrativo global es mínimo y responde al siguiente esquema: el conde Lucanor plantea a su consejero Petronio un problema que tiene y éste le responde con un cuento o ejemplo en el que se da una situación parecida al conflicto del conde.

Algunos de sus cuentos han influido en la obra literaria de otros autores como el ejemplo XXXV que inspiró la obra *La fierecilla domada* de W. Shakespeare (1564-1616); o el episodio de la cueva de Montesinos del *Quijote*.

